

**ДОВІДКА
ПРО СПІВПРАЦЮ
ІНСТИТУТУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ
ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ
З НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИМИ ЦЕНТРАМИ
(КАБІНЕТАМИ)
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ**

Людмила Єршова,
доктор педагогічних наук, доцент,
заступник директора з науково-експериментальної роботи
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Київ
2020

24 квітня 2020 р.

Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України з метою забезпечення науково-методичного супроводу модернізації професійної освіти, оприлюднення й популяризації результатів виконаних наукових досліджень, проведення експериментальної діяльності різних рівнів та впровадження інновацій проводиться системна співпраця з навчально-методичними центрами (кабінетами) професійно-технічної освіти України.

Спільна діяльність здійснюється на основі 20 укладених договорів про співпрацю з навчально-методичними центрами професійно-технічної освіти у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Кіровоградській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Черкаській областях, навчально-методичними кабінетами міст Києва та Житомира, науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, Науково-методичним центром вищої і фахової передвищої освіти «Агроосвіта» (м.Київ).

Упродовж 2019 р. співпраця лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах ІПТО НАПН України та Науково-методичного центру вищої і фахової передвищої освіти «Агроосвіта» сприяла активному розвитку нового напрямку наукових досліджень – **науково-методичному супроводу фахової передвищої освіти**.

У 2019 році важливими заходами даного напрямку співпраці були: Всеукраїнська науково-практична конференція «Фахова передвища освіта: сучасні виклики та перспективи розвитку» (Київ, 8 квітня 2019 р.), круглий стіл «Інноваційні методики та технології професійної підготовки молодших спеціалістів у технікумах і коледжах» (Київ, 11 червня 2019 р.) на базі Немішаєвського агротехнічного коледжу; практичний семінар «Ефективне управління освітнім процесом» (Київ, 23-24 жовтня, 2019 р.) на базі Науково-методичного центру вищої і фахової передвищої освіти «Агроосвіта».

Під час конференції було проведено дві панельні дискусії: «Забезпечення якості фахової передвищої освіти» (модератор – В.О. Радкевич, директор ІПТО НАПН України, д.п.н., професор, дійсний член (академік) НАПН України) та «Компетентнісно-орієнтована підготовка фахівців для сучасного ринку праці» (модератор – Іщенко Тетяна Дем'янівна, в. о. директора ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», к.п.н., професор). Під час першої панелі висвітлювалися питання щодо: особливостей модернізації змісту фахової передвищої освіти на компетентнісній основі (П.Г.Лузан), методичних аспектів застосування інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх фахових молодших бакалаврів (Г.М. Романова); професійного розроблення електронного освітнього контенту в умовах інформатизації суспільства (С.А. Жуковська), проектування інформаційно-освітнього середовища з дисциплін

природничого напрямку (В.В. Дронь), використання сучасних електронних освітніх ресурсів у підготовці фахівців у коледжах і технікумах А.Г. Кононенко). Друга панельна дискусія дала змогу проаналізувати: вимоги ринку праці щодо кваліфікації фахівців, конкурентоздатність як маркер успішності фахівця, правове регулювання розвитку фахової передвищої освіти (В.М. Зелений).

До круглого столу (модератор – А.А.Каленський, д.п.н., доцент завідувач лабораторії ПТО НАПН України) були також залучені представники головного управління вищої освіти Міністерства освіти і науки України, групи компаній СІГНЕТ, університетів і коледжів України. Обговорювалися проблемні питання застосування інноваційних методик і технологій професійної підготовки молодших спеціалістів у технікумах і коледжах та методичні основи стандартизації професійної підготовки молодших спеціалістів.

Важливими напрямом співпраці ПТО НАПН України з НМЦ(К) ПТО стало вивчення проблем організації **дистанційного професійного навчання**, ініційоване лабораторією дистанційного професійного навчання. Протягом року було проведено серію заходів, активними учасниками яких стали представники НМЦ(К) ПТО з усіх областей України. Зокрема: Всеукраїнська web-конференція «Актуальні проблеми професійного розвитку майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (20 травня 2019 р.); обласна веб-конференція «Дистанційне навчання: практичний досвід та перспективи використання у професійній освіті» (28 січня 2019 р.) та низка вебінарів: «Дистанційне професійне навчання в контексті цифровізації освіти» (21 березня 2019 р.), «Організація дистанційного навчання в закладах професійної освіти» (24 березня 2020 р.), «Організаційно-педагогічні умови дистанційного професійного навчання» (26 березня 2020 р.).

Спільно з НМЦ(К) ПТО у Сумській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях науковці лабораторії дистанційного професійного навчання організували і провели опитування щодо розвитку професійної компетентності майстрів виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти (грудень– лютий 2020 р.)

Центром сучасних професій ПТО НАПН України (завідувач – к.п.н., с.н.с, С.Г.Кравець) та лабораторією дистанційного професійного навчання ПТО НАПН України (завідувач – д.п.н., професор, В.А.Кручек) впродовж року проводилася активна співпраця з **розроблення професійних стандартів** («Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти», «Майстер виробничого навчання», «Педагог професійного навчання»), що відбувалася у складі робочої групи (січень 2019 – січень 2020 рр.), до якої входили також представники навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти у Рівненській, Волинській, Сумській, Чернівецькій областях, Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Хмельницькій області та Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН України.

Вельми дієвим є напрям співпраці НМЦ ПТО, присвячений **проектній діяльності**, який координує лабораторія технологій професійного навчання ПТО НАПН України (завідувач – д.п.н., доцент Н.В.Кулалаєва). У співпраці акцент було зроблено на найбільш популярній та ефективній – тренінговій формі діяльності.

Спільно з НМЦ ПТО у Київській області було проведено тренінг "Проектування освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми навчання" для заступників директорів з навчально-виробничої роботи закладів професійної освіти Київської області (19 лютого 2020 р.) на базі ДПТНЗ «Фастівський центр професійно-технічної освіти». У тренінгу взяли участь 48 осіб, зокрема: проаналізували етапи проектування освітньо-виробничого середовища закладу в умовах дуальної форми здобуття освіти й обговорили можливості закладів області для запровадження в них дуальної форми навчання (Тренер – Н.В. Кулалаєва).

Організовано й проведено тренінг «Розвиток особистісних якостей педагога для управління проектною діяльністю учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (20 лютого 2020 р.) на базі КНЗКОР «Васильківський професійний ліцей». Учасники тренінгу (16 осіб) досліджували професійно важливі якості (емпатію та рефлексію), необхідні педагогічним працівникам закладів професійної освіти для управління проектною діяльністю учнів. Тренер – Н.В. Кулалаєва.

Спільно з НМЦ ПТО в Миколаївській області проведено тренінг для педагогічного колективу Миколаївського професійного ліцею «Мотивація учнів закладів професійної освіти до навчальної проектної діяльності» (3 січня 2020 року, м. Миколаїв, Миколаївський професійний ліцей). Учасники тренінгу (22 особи) з'ясували сутність мотивації учнів до навчання як невід'ємної складової проектної діяльності, вчилися моделювати вправи для мотивування учнів до навчання, працювали над формуванням прагнення застосовувати методи мотивації та стимулювання учнів до навчання.

На базі електронної платформи НМЦ ПТО у Дніпропетровській області проведено засідання секції керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровської області в онлайн-режимі (27 лютого 2020 р.). Обговорювалися актуальні питання та напрями розвитку професійної (професійно-технічної) освіти Дніпропетровської області. Доповідач: старший науковий співробітник лабораторії технологій професійного навчання Інституту ПТО НАПН України, кандидат педагогічних наук, с.н.с. Герлянд Т. М. Тема доповіді: «Презентація колективного практичного посібника «Організація дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти».

У рамках Проекту USAID “Економічна підтримка Східної України”, спільно з НМЦ ПТО у Луганській і Донецькій областях та Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля проведено тренінг для керівних та педагогічних працівників системи професійної освіти "Проектування освітньо-виробничого середовища закладу

професійної освіти в умовах дуальної форми здобуття освіти" (6 лютого 2020 р., м. Сєверодонецьк, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля). Учасники тренінгу (30 осіб) проаналізували етапи проектування освітньо-виробничого середовища закладу в умовах дуальної форми здобуття освіти та обговорювали параметри експертизи цього середовища (Тренер – Н.В. Кулалаєва).

У рамках спільної діяльності з проектом USAID “Економічна підтримка Східної України” для методистів НМЦ ПТО в Донецькій області та педагогічних працівників закладів професійної освіти було проведено ще один тренінг «Проектування освітньо-виробничого середовища закладу професійної освіти в умовах дуальної форми здобуття освіти» (7 лютого 2020 р., м. Краматорськ, ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти»). Учасники тренінгу (27 осіб) проаналізували етапи проектування освітньо-виробничого середовища закладу в умовах дуальної форми здобуття освіти та обговорювали параметри експертизи цього середовища (Тренер – Н.В. Кулалаєва).

Активним системним напрямом співпраці ПТО НАПН України та НМЦ ПТО стала **інноваційна освітня діяльність**. З 2018 року навчально-методичні центри стали не лише координаторами, але й безпосередніми учасниками низки експериментів регіонального та всеукраїнського рівнів, що проводяться під науковим керівництвом учених ПТО НАПН України.

Триває експеримент *регіонального рівня* «Проектування освітньо-виробничого середовища закладу професійної (професійно-технічної) освіти в умовах дуальної форми здобуття освіти» 2019-2022 рр. на базі ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей» (наказ Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА № 374 від 27 травня 2019 р.). Координатор проведення дослідно-експериментальної роботи – НМЦ ПТО у Запорізькій області (науковий керівник – Н.В.Кулалаєва).

На базі НМЦ ПТО у Донецькій області та Краматорського вищого професійного училища започатковано експеримент *регіонального рівня* «Розроблення засобів навчання для професійної підготовки кваліфікованих робітників з професій «Верстатник широкого профілю», «Кухар», «Кондитер» в умовах дуальної форми здобуття освіти» на 2020-2022 рр. (наказ Департаменту освіти і науки Донецької ОДА № 128/163-20-ОД від 08.04.2020 р.). Науковий керівник – Н.В.Кулалаєва.

Спільно з НМЦ ПТО у Запорізькій області здійснюється експеримент *всеукраїнського рівня* «Організація професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти» (червень 2019 року – грудень 2022 року) на базі НМЦ ПТО в Запорізькій області, ДНЗ «Київське регіональне вище професійне училище будівництва», ДНЗ «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище», ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу», ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти», ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г.Боровенського» (наказ МОН України № 738 від 27.05.2019 р.). Науковий керівник – Н.В.Кулалаєва. Підготовлено

аналітичну довідку щодо стану дослідженості проблеми, досвіду професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти з професій «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», «Токар», «Електрогазозварник», «Штукатур, облицювальник-плиточник», «Садовод», «Кухар судновий. Офіціант», «машиніст крана (кранівник)». Розроблено методику оцінювання готовності педагогічних працівників закладів професійної освіти та наставників підприємств до професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників за дуальною формою здобуття освіти. У межах констатувального експерименту проведено два навчальних вебіари для організації онлайн-опитування педагогічних працівників.

Розпочато експерименти *всеукраїнського рівня* за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» (Накази МОН України № 742 від 28.05.2019; № 1227 від 12.11.2018) на базі Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, НМЦ ПТО у Харківській області та шести закладів освіти: ДНЗ «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького», ДНЗ «Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості», ДНЗ «Львівське вище професійне художнє училище», ДНЗ «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування», ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області», ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей». Науковий керівник – Л.М.Єршова. Проаналізовано теоретичні засади підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності, визначено суть поняття «готовність до підприємницької діяльності», охарактеризовано структуру та показники сформованості даної готовності. Вивчено досвід професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності в галузі машинобудування та автосервісу, торгівлі і громадського харчування, промисловості, житлово-комунального господарства й невиробничих видів побутового обслуговування населення, будівництва, зв'язку і транспорту. Розроблено методики оцінювання рівня сформованості готовності учнів закладів професійної освіти до підприємницької діяльності. Здійснено моніторинг сформованості даних рівнів. Проведено два навчальних вебіари для організації онлайн-опитування й тестування учнів закладів професійної освіти. За результатами експериментальної діяльності підготовлено низку статей до журналу «Професійна освіта».

Спільно з НМЦ ПТО у Сумській області проводиться експеримент *всеукраїнського рівня* на тему: «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту» (наказ МОН України № 452 від 08.04.19 р.). Науковий керівник – О.В.Бородієнко. Обґрунтовано доцільність використання технологій стратегічного менеджменту для розвитку публічно-приватного партнерства. Розроблено анкети для опитування респондентів-

соціальних партнерів з теми дослідження; проведення їх анкетування, проаналізовано й систематизовано результати щодо актуальності, напрямів й змісту публічно-приватного партнерства. Визначено й обґрунтовано організаційно-педагогічні умови розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту. Розроблено моделі взаємодії закладів П(ПТ)О із соціальними партнерами з використанням технологій стратегічного менеджменту. Проведено круглий стіл «Публічно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: проблеми та перспективи» (3 липня 2019 р.).

На базі НМЦ ПТО в Луганській області та Золотівського професійного ліцею Луганської області вже два роки триває експеримент *всукраїнського рівня* на тему: «Організація професійного навчання учнівської молоді й дорослих, які проживають на тимчасово окупованій території та в населених пунктах на лінії зіткнення, з використанням технології дистанційного навчання» (наказ МОН України № 806 від 25.09.18 р.). Науковий керівник – М.А.Пригодій. Розроблено механізм організаційно-діагностичного супроводу та інструментарію для відстеження результатів експерименту. Проведено низку навчальних тренінгів, семінар-практикум «Технології впровадження дистанційного навчання») і практичні заняття для педагогів щодо використання технології дистанційного навчання.

Завдяки сприяння НМЦ(К) ПТО з усіх областей України ІПТО НАПН України **оприлюднює результати наукових досліджень, анонсує й поширює свою наукову продукцію** практично у всіх закладах професійної та фахової перед вищої освіти. Зокрема, Інститутом систематично анонсуються нові електронні видання, а впродовж 2019 року через НМЦ ПТО у заклади професійної та фахової передвищої освіти було розіслано п'ять друкованих видань виробничо-практичної продукції.

Організація дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: практичний посібник / Т.М. Герлянд, І.А. Дроздич, Н.В. Кулалаєва, Г.М. Романова, М.М. Шимановський. – Житомир: Полісся, 2019. – 304 с.

Методичні основи розроблення SMART-комплексів для підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: метод. посібник / Пригодій М.А., Гуржій А.М., Липська Л.В., Гуменний О.Д., Зуєва А.Б., Кононенко А.Г., Прохорчук О.М., Белан В.Ю. Житомир: Полісся, 2019. 255с.

Методичні рекомендації з розроблення SMART-комплексів для професійної підготовки кваліфікованих робітників аграрної галузі: навч.-метод. посіб. / Пригодій М.А., Гуменний О.Д., Зуєва А.Б. Житомир: Полісся, 2019. 58 с. (2,0 авт. арк.)

Методичні рекомендації з розроблення SMART-комплексів для професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівної галузі: навч.-метод. посіб. Гуменний О.Д., Кононенко А.Г., Волошин А.М. Житомир: Полісся, 2019. 58 с. (2,0 авт. арк.)

Методичні рекомендації з розроблення SMART-комплексів для професійної підготовки кваліфікованих робітників будівельної галузі: навч.-метод. посіб. Липська Л.В., Зуєва А.Б., Прохорчук О.М. Житомир: Полісся, 2019. 73 с. (2,0 авт. арк.)

НМЦ(К) ПТО не лише сприяють поширенню наукової продукції, але й виступають особистими замовниками наукових праць учених Інституту. У 2019 році Інститутом професійно-технічної освіти на замовлення НМЦ(К) ПТО було надіслано 297 примірників методичних рекомендацій і практичних посібників.

НМЦ(К) ПТО є також активними дописувачами журналу «Професійна освіта», систематично висвітлюючи різні напрями співпраці з ПТО НАПН України з вирішення проблем модернізації професійної та фахової передвищої освіти.